

IBORALAR HAMDA QO'SHMA SO'ZLAR

Adizova Dildora Rustam qizi

**Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti doktoranti**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17300952>

Annotatsiya. Til – insonning o'z fikrini ifodalash, his-tuyg'ularini, g'oyalarini va maqsadlarini boshqalarga yetkazish uchun foydalanadigan vositadir. Tilning boyligi uning elementlarining xilma-xilligi va murakkabligida namoyon bo'ladi. Tilni tashkil etuvchi eng asosiy birliklardan biri so'zdir. So'zlar esa nutqning eng muhim qismlarini tashkil etgan holda, jamiyat hayotining turli sohalarda, kundalik muloqotda, ilmiy va ijodiy sohalarda qo'llaniladi. So'zlarning tilshunoslikda turli shakllarda qo'llanilishi, ularning o'zaro birikmalari esa nutqning boyligi va ifodaviyligini oshiradi. Aynan shu nuqtai nazardan, iboralar va qo'shma so'zlar tildagi muhim birliklar sifatida ajralib turadi hamda o'zlarining grammatik, semantik va stilistik xususiyatlari bilan nutqni boyitadi, ifodaviyligini oshiradi. Bu maqolada biz iboralar va qo'shma so'zlarning farqlarini tahlil qilib, ularning tilshunoslikdagi o'rnini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: til, ibora, qo'shma so'z, taqqoslash.

PHRASES AND COMPOUND WORDS

Adizova Dildora Rustam qizi

**PhD student at the Tashkent State University of Uzbek Language
and Literature named after Alisher Navoi**

Annotation: Language is a tool that a person uses to express his thoughts, feelings, ideas and goals to others. The richness of language is manifested in the diversity and complexity of its elements. One of the most basic units that make up language is the word. Words, constituting the most important parts of speech, are used in various spheres of social life, in everyday communication, in scientific and creative spheres. The use of words in various forms in linguistics, and their combinations increase the richness and expressiveness of speech. It is from this point of view that phrases and compound words stand out as important units in the language and enrich speech with their grammatical, semantic and stylistic features, increasing its expressiveness. In this article, we will analyze the differences between phrases and compound words and consider their place in linguistics.

Keywords: language, phrase, compound word, comparison.

O'zbek tilshunosligida so'z birikmalari va qo'shma so'zlar masalasi ko'p yillardan buyon muhim nazariy masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Xususan, ibora (frazologik birikma) va qo'shma so'z o'rtasidagi farqlar tilshunoslikda alohida tadqiqot obyektidir (Raxmatullayev, 1974; Mirtojdiyev va boshqalar, 1983). Ularning chegaralarini belgilash bo'yicha rus tilshunosligida Vinogradov (1947), ingliz tilshunosligida Marchand (1969) kabi mashhur tadqiqotchilar o'z nazariyalarini ilgari surganlar.

Ibora (frazologik birikma) — tarkibidagi so'zlarning to'g'ridan-to'g'ri ma'nosidan kelib chiqmaydigan, tayyor holda ishlatiladigan barqaror so'z birikmasidir (Raxmatullayev, 1974: 185). Masalan: ko'z yumdi (vafot etdi), ko'ngli tusadi (xohlash), tili kalimaga kelmadi (gapira olmaslik). Iboralar ikki yoki undan ortiq so'zdan tashkil topgan, ko'chma ma'noga ega bo'lgan frazeologik birliklardir. Iboralar o'z ichiga biror bir obraz yoki maxsus tushunchani oladi va

ularning ma'nosi oddiy so'zlar orqali tushunilmaydi. Iboralar nutqda o'zining shaklini va ma'nosi o'zgartirilmasdan ishlatiladi.

Xususiyatlari:

Frazema – ko'chma ma'noli turg'un konstruksiyadur.¹ Masalan, *yashnamoq* (leksema) – *barq urmoq* (frazema), *afsuslanmoq* (leksema) - *barmog'ini tishlamoq* (frazema), *tugamoq-bir yoqli bo'lmoq* kabi. Demak, frazema ham leksema kabi lug'aviy birlik sanaladi, ammo o'zining ifoda va mazmun planlaridagi qator belgilari bilan leksemalardan farqlanadi.

Jamolxonov frazeologik birliklarning ham ifoda plani ham mazmun plani borligi haqida ma'lumot beradi.

Frazemaning ifoda planida uning yozilishi, tarkibi, tuzilishini nazarda tutiladi. Umuman olgan deyarli barcha til birliklarining ham mazmun ham ifoda tomoni bo'ladi.

Frazemaning mazmun planidagi ma'no *frazeologik ma'no* hisoblanadi.

- Har qanday turg'un birikma frazema bo'lavermaydi.
- Frazema yaxlit holda ko'chma ma'no ifodalashi shart.
- Iboralar odatda biror maxsus, obrazli ma'no ifodalaydi, shuning uchun ularning ko'chma ma'no anglash usuli muhimdir.
- Nutqda o'zgartirilmaydi va tarkibi o'zgarmaydi, ya'ni so'zlar birikmasi o'z holatida qoladi.

Qo'shma so'zlar — ikki yoki undan ortiq so'zning birlashib, bitta yangi leksik birlik sifatida ishlatilishidir (Mirtojiyev va boshqalar, 1983: 91). Bu so'zlar grammatik jihatdan o'zaro bog'langan so'zlarning birlashishi orqali yangi ma'no hosil qiladi. Qo'shma so'zlar odatda ma'nolarini o'zgartirmaydi va o'sha asosiy so'zlarning ma'nolarini saqlab qoladi

Xususiyatlari:

Ikki yoki undan ortiq asosning qo'shilishidan hosil bo'ladi. (Masalan, atirgul, ko'zoynak, jigarrang);

Qo'shma so'z tarkibidagi so'zlar o'z mustaqil ma'nosini qisman saqlab yoki umuman yo'qotib yangi so'z/leksema hosil qiladi;

Qo'shma so'zlar orasiga hech qanday so'z yoki qo'shimcha qo'shib bo'lmaydi.

Vinogradov ibora va qo'shma so'z chegarasini semantik va grammatik birlik asosida belgilaydi. Uning fikricha, iboraning tarkibidagi so'zlar qisman mustaqilligini saqlaydi, qo'shma so'z esa to'liq leksik birlikdir (Vinogradov, 1947: 132). Marchand qo'shma so'zlarni morfologik va sintaktik tamoyillarga ko'ra ajratadi. U qo'shma so'zlarni so'z yasalişining o'ziga xos mahsuli deb biladi va ibora bilan qo'shma so'z chegarasini semantik yaxlitlik orqali ko'rsatadi (Marchand, 1969: 83).

Sh. Raxmatullayev ibora va qo'shma so'z farqini ko'chma ma'no va grafik belgilar asosida izohlaydi (Raxmatullayev, 1974: 187). S. Mirtojiyev esa ularning sintaktik vazifalarini asosiy farqlovchi belgi sifatida ko'rsatadi (Mirtojiyev va boshqalar, 1983: 95).

Ibora va qo'shma so'z — ikki xil leksik birlik bo'lib, ularni ajratib turuvchi asosiy belgilar semantik yaxlitlik, grammatik qurilish va grafik yozilish shaklidir. Ularning farqini aniqlash tilshunoslik nazariyasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, frazeologiya va so'z yasalişini chegaralarini belgilashga xizmat qiladi.

¹ Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili: Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. –T.: “Talqin”, 2005. – 272 b.

Iboralarni qo'shma so'zlardan farqlash unchalik ham qiyin emas. Lekin ot+fe'l ko'rinishidagi qo'shma so'zlardan farqlashda biroq qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkin.

Masalan ba'zi olimlar "javob bermoq" ni qo'shma fe'l deb berishsa (Sayfullayeva va boshqalar, 2009: 190), A.Hojiyev ibora deb beradi, chunki undagi birinchi so'z maxsus grammatik ko'rsatkichlar bilan shakllana oladi (A.Hojiyev, 1973: 12).

Bizning fikrimizcha ham javob bermoq, imzo chekmoq, dam olmoq, ko'ngil qo'yimoq kabi birliklarni ibora sifatida bersak maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vinogradov V.V. *Русский язык. Грамматическое учение о слове*. М.: Учпедгиз. 1947.
2. Marchand H. *The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation*. München: C.H. Beck. 1969
3. Raxmatullayev Sh. *Hozirgi o'zbek adabiy tili leksikologiyasi*. Toshkent: O'qituvchi. 1974.
4. Mirtojdiyev S. va boshq. (1983). *Hozirgi o'zbek tili*. Toshkent: O'qituvchi.
5. Sayfullayeva R.R., Mengliyev B.R., Boqiyeva G.H., Qurbonova M.M., Yunusova Z.Q., Abuzalova M.Q. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. - T., Fan va texnologiya., 2009. - 416 b.
6. Hojiyev A. Fe'l. Mas'ul muharrir UzSSR FA muxbir a'zosi Sh. Sh. Shoabdurahmonov. T., Fan, 1973. 192 b. (UzSSR FA A. S. Pushkin nomidagi Til va adabiyot in-ti).